

Bericht der DHd-AG Zeitungen & Zeitschriften 2022

Convenor-Team: Nanette Reißler-Pipka, Torsten Roeder

Die AG Zeitungen & Zeitschriften hat sich in diesem Jahr 2022 viermal virtuell getroffen und jeweils in längeren Treffen Projektvorstellungen der Mitglieder diskutiert.

Die AG hat während der DHd2022 ein virtuelles Barcamp "[Headlines & Highlights](#)" veranstaltet. Bei einem Rundumschlag wurden dabei in vier Breakout-Räumen vier unterschiedliche Themen aus der AG diskutiert. Jeweils wurden die Räume von mindestens einem AG-Mitglied betreut und gaben Gelegenheit auch für Neu-Mitglieder und Interessierte, Einblicke zu gewinnen und sich auszutauschen.

1. AG-Agenda und ZZ-Einsteigerhilfe: Hier wurden im wesentlichen zwei Hauptpunkte besprochen. Zum einen die Zielsetzung der AG insgesamt, sowohl inhaltlich als auch im Kontext des DHd-Verbands. Zum anderen die Zugänglichkeit zu Teilen der Community, die nicht zwingend aus den DH stammt. Welche Maßnahmen kann die AG ergreifen, um hier eine Brücke zu schlagen? Es wurden zahlreiche Lösungsmöglichkeiten zusammen getragen, die in Zukunft angegangen werden.
2. Layout-Labor: Das Zeitungs- und Zeitschriftenlayout ist nicht nur ein großes Problem für die Volltextfassung, sondern kann auch selbst ein interessantes Forschungsgebiet darstellen. Hier wurde festgestellt, dass es sowohl auf der Ebene der Anbieter als auch der Forschung große Desiderate gibt. Diese wurden zusammen getragen, um sie nach und nach zu adressieren.
3. TEI: Im Gegensatz zum visuellen Ansatz ging es hier um die Möglichkeit, Textdateien aus Zeitungen und Zeitschriften in TEI abzubilden, um damit auch Informationen zum Layout und andere Metadaten zu sammeln. Es stellte sich auch die Frage nach dem Bedarf an diesem Datenformat in der Community.
4. Intermedialität-Materialität: Hier wurde das Spannungsfeld zwischen den Begriffen Intermedialität, Materialität und Multimodalität in Bezug auf die Medien, Zeitungen und Zeitschriften, und ihr Status zwischen analog und digital untersucht.

Ferner wurde der [Bericht](#) zum Workshop "Korpusbildung" (Oktober 2021) von Matthias Arnold u.a. veröffentlicht.

Innerhalb der AG wurde eine Überblicksstudie zu verwendeten Standards und Best Practices von Tinghui Duan initiiert und ausgewertet. Außerdem wurde eine gemeinsame Tool-Sammlung begonnen.

Derzeit arbeitet die AG außerdem an internen Abläufen: Das bisher genutzte Confluence-Wiki von DARIAH wird zum integrierten Wiki in Open Project umgezogen, da der Software-Support ausläuft; für die schnelle kollaborative Arbeit an Dokumenten und Gesprächsprotokollen verwenden wir zukünftig Etherpads und Open Project für die organisierte Ablage der Informationen.

Die [AG-Website](#) wurde einem Relaunch unterzogen: Die Struktur wurde aktuellen Wünschen angepasst und die Inhalte werden durch Anbindung externer Datenquellen angereichert; so wird z.B. die Bibliographie per Zotero befüllt und auf der Website direkt angezeigt.